

CRITICAL CHANGE LAB

**Aprendre per a la
democràcia
i l'acció cívica:**

Una guia per a educadors i educadores

DOI: 10.5281/zenodo.18982018

www.CriticalChangeLab.eu

Autors: Eva Durall Gazulla, Mairéad Hurley, Yusra Niaz, Ashley Laffin, Julie Ng, Eva Vesseur Laura Malinverni, Patricia del Razo, Joan Miquel Porquer, Fernando Hernández, Raquel Couto, Caitlin White.

Traducció: Xavier Giró Gràcia

Il·lustració: Stefan Eibelwimmer

Critical ChangeLab Consortium

Aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 4.0 Internacional.

Volem expressar un gran agraïment als joves, educadors, treballadors juvenils, facilitadors i organitzacions de la societat civil que van participar als laboratoris. Sou el cor de Critical ChangeLab. Les vostres idees, energia i obertura van fer que tot cobrés vida. Vam aprendre molt de vosaltres i ens vam inspirar constantment en la manera com imaginàveu, qüestionàveu i creàveu junts.

Critical ChangeLab està finançat pel programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea sota l'acord de subvenció número 101094217. Les opinions i punts de vista expressats, però, són només dels autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni de l'Agència Executiva Europea de Recerca (REA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que concedeix poden ser responsables d'ells

1 Introducció	4
2 Enfocament pedagògic	6
2.1 Fonamentació	7
2.2 Co-construcció del coneixement	8
2.3 Imaginant futurs.....	9
2.4 Posant en pràctica	10
2.5 Reflexionant Junts	11
3 Mètodes.....	12
3.1 Arts i disseny.....	12
Mètodes visuals	12
Mètodes narratius	13
Figura 11. Fanzine sobre el desaprofitament d'aliments creat per un dels participants (Critical Changelab: Institut de Recerca Social de Zagreb).....	14
Mètodes performatius.....	14
Mètodes de disseny i creació	15
Figura 15. Participants involucrats en la modelització 3D (Critical Changelab: Kersnikova)	16
3.2 Imaginant futurs.....	16
3.3 Enfocaments dialògics i discursius.....	17
3.4 Recerca participativa.....	18
3.5 Implicació en la comunitat	19
4 Recursos addicionals	21
4.1 Eines per donar suport al creixement personal	21
Per a individus:.....	21
Per a organitzacions:.....	21
4.2 Repositoris del projecte.....	21
5 Sobre el projecte.....	22
5.1 Critical ChangeLab a Espanya.....	22
5.2 Consorci Critical ChangeLab	22

1 Introducció

Critical ChangeLab ha estat un projecte de recerca i innovació del programa Horizon Europe (2023-2026) que ha implicat a joves (d'entre 11 i 18 anys) en enfocaments creatius per a la democràcia i l'educació cívica en 10 països europeus. A través d'aquesta recerca participativa, hem explorat qüestions importants per als joves participants i hem desenvolupat metodologies i enfocaments receptius i centrats en la joventut que poden ser utilitzats pels docents a escoles i altres entorns educatius, com clubs juvenils, museus, biblioteques, tallers de fabricació digital o espais d'estiu.

L'enfocament de Critical ChangeLab per a la pedagogia democràtica es proposa:

- **Promoure l'autonomia i la capacitat d'acció dels joves**, fomentant la capacitat dels joves per prendre decisions informades i actuar de forma efectiva a les seves comunitats.
- **Fomentar la participació activa**, creant oportunitats perquè els estudiants participin de forma col·laborativa en processos democràtics i en la vida pública.
- **Enfortir la confiança de les persones** per interactuar en contextos democràtics, ajudant-les a desenvolupar els coneixements, valors, actituds i habilitats necessàries per al diàleg constructiu, la negociació i la resolució col·lectiva de problemes.
- **Donar suport a la inclusió social**, cultivant competències que ajudin els estudiants a reconèixer i rebutjar la discriminació, promoure la dignitat humana i interactuar respectant les diferències.
- **Fomentar l'aprenentatge al llarg de la vida**, especialment a través de d'una educació per a la democràcia que es desenvolupi en entorns d'aprenentatge formals, no formals i informals

Sobre aquesta guia

Aquesta guia resumeix el model pedagògic desenvolupat en aquesta recerca, perquè els educadors puguin dirigir els seus propis Critical ChangeLabs amb joves. Un Critical ChangeLab és un procés d'aprenentatge flexible i participatiu que ajuda els participants a explorar qüestions reals que afecten les seves vides i comunitats, a pensar críticament sobre la democràcia i el poder, i a actuar per al canvi positiu. En lloc d'oferir continguts o plans d'estudi prefixats, l'enfocament se centra en el diàleg, la col·laboració, la creativitat i l'acció. S'anima els estudiants a fer preguntes, compartir experiències i aprendre amb els altres i dels altres.

Els Critical ChangeLabs funcionen especialment bé en Educació per a la Ciutadania Global o Educació Cívica i en àrees relacionades, ja que connecten experiències locals amb qüestions socials, polítiques i globals més àmplies. El procés ajuda els estudiants a examinar la desigualtat, desafiar la desinformació i imaginar futurs més justos, alhora que desenvolupen habilitats com el pensament crític, l'empatia, la col·laboració i la participació

activa. Els temes es trien conjuntament amb els estudiants i es poden adaptar a diferents grups d'edat, horaris i contextos curriculars.

Alguns possibles temes inicials per a grups d'estudiants podrien ser:

- La desigualtat en la vida quotidiana (per exemple, educació, habitatge, gènere, raça, discapacitat o migració).
- L'auge de les idees d'extrema dreta i com es difonen tant presencialment com en línia.
- La desinformació a les xarxes socials i el seu impacte en la democràcia.
- La tecnologia, les dades i el poder (per exemple, la vigilància, els algoritmes, la IA o l'exclusió digital).
- La justícia climàtica i qui es veu més afectat pel canvi climàtic.
- Les veus dels joves en la presa de decisions a nivell escolar, local o nacional.
- La representació mediàtica i l'origen de les històries que s'escolten o s'ignoren.
- El sentiment de pertànyer, la identitat i l'exclusió en societats diverses.
- Com redissenyar entorns urbans o rurals per fer-los més inclusius i sostenibles, tenint en compte la resiliència climàtica, l'accés a l'espai públic i les necessitats tant de les comunitats humanes com de les comunitats més que humanes.

Aquests són punts de partida més que temes fixos. S'encoratja als estudiants a perfeccionar-los, connectar-los amb les seves pròpies experiències i explorar les preguntes que més els importen.

2 Enfocament pedagògic

El procés d'aprenentatge de Critical ChangeLab s'organitza en cinc fases principals:

1. **Fonamentació** – començar el procés i establir una comprensió compartida.
2. **Co-construcció del coneixement** – explorar idees i aprendre els uns dels altres.
3. **Imaginant futurs** – imaginar noves possibilitats o solucions.
4. **Posant en pràctica** – provant diferents accions.
5. **Reflexionant junts** – mirar enrere i aprendre de l'experiència.

Aquestes fases són similars a aproximacions que molts docents ja coneixen, com l'aprenentatge basat en la indagació o en projectes. La idea clau que tenen en comú és que els alumnes juguen un paper actiu en el procés: la seva curiositat, motivació i eleccions impulsen l'aprenentatge.

Tot i que el procés segueix aquestes fases, és **flexible més que seqüencial**. Les fases es poden solapar o tornar a revisar si cal. És especialment important començar amb la *fonamentació*, perquè tothom entengui el propòsit i l'enfocament, i acabar amb *reflexionant junts*, per ajudar els alumnes a entendre el que han fet. Passar d'una fase a una altra hauria de dependre de quan els participants se sentin preparats, no d'un calendari fix.

Els Critical ChangeLabs es basen en la idea que **la democràcia s'aprèn fent**. Això significa donar als alumnes prou temps per treballar junts de manera significativa. Sessions més llargues o regulars permeten que creixi la confiança, es desenvolupin idees i es produeixi la reflexió. Aquesta implicació més profunda ajuda els alumnes a practicar la col·laboració, la presa de decisions compartida i el respecte per diferents perspectives.

Figura 1. Model Critical ChangeLab per a la pedagogia democràtica.

La pràctica docent a Critical ChangeLabs se centra en facilitar la **participació activa i la col·laboració**. El paper de la persona facilitadora és donar suport al diàleg obert, fer que el procés sigui clar i inclusiu, i assegurar que tothom tingui veu. L'objectiu és crear un espai d'aprenentatge que se els participants sentin com a compartit i no de dalt a baix.

2.1 Fonamentació

Figura 2. Participants treballant junts durant la sessió de base d'un Critical Changelab (Critical Changelab: European Alternatives).

La **fase de fonamentació** ajuda a preparar el grup per treballar bé junts. Introdueix l'objectiu del Critical ChangeLab i se centra en la democràcia quotidiana, alhora que cobreix qüestions pràctiques. L'objectiu principal és ajudar els participants a sentir-se còmodes, connectats i preparats per treballar junts.

Aquesta fase desenvolupa la confiança, estableix expectatives compartides i crea un sentit de propòsit abans de passar a una exploració més profunda. Un objectiu clau és crear un **espai segur i inclusiu** on tothom se senti segur per parlar, fer preguntes i participar.

Elements clau de la fase de fonamentació:

- **Presentar el procés:** Els participants es coneixen i entenen quin és l'objectiu de les sessions. Comparteixen els seus interessos, motivacions i expectatives. Les persones facilitadores comuniquen quin serà el seu paper i els seus objectius, ajudant a crear un ambient d'obertura en lloc d'autoritat.
- **Crear un espai segur junts:** El grup es posa d'acord en què fa que l'espai sigui respectuós i acollidor. Això inclou valors compartits, maneres d'escoltar i com gestionar els desacords. Posar-se d'acord en aquestes regles plegats estableix un to positiu per a la feina que es farà a continuació.

2.2 Co-construcció del coneixement

Figura 3. Joves participant en un Critical Changelab organitzat durant el Festival Ars Electronica 2025 (Critical Changelab: Ars Electronica).

En aquesta fase, els participants **decideixen conjuntament en què se centrarà el laboratori** i comencen a explorar el tema en profunditat. Es posa l'èmfasi en qüestions que són importants en la vida quotidiana dels joves, especialment quan hi ha tensions, desafiaments o desacords.

Els participants construeixen conjuntament modes de comprensió, compartint experiències, fent preguntes i explorant diferents punts de vista. L'objectiu no és donar respostes preestablertes, sinó ajudar els alumnes a pensar críticament sobre la democràcia, el poder i la justícia.

Elements clau per co-construir coneixement:

- **Co-definir el tema:** El grup es posa d'acord en el tema principal del laboratori, assegurant que tothom se'l senti propi.
- **Començar per l'experiència personal:** Els participants connecten el tema amb les seves pròpies vides. Aquestes experiències reals fan que idees complexes siguin més fàcils d'entendre i discutir.
- **Explorar diferents perspectives:** Els estudiants van més enllà de les seves pròpies opinions interactuant amb altres veus, informacions o aportacions creatives (com ara mitjans de comunicació, ponents convidats o visites).
- **Prestar atenció al poder i la desigualtat:** Junts, el grup examina què modela la qüestió – qui té poder, qui no i per què – vinculant experiències personals amb patrons socials més amplis.

2.3 Imaginant futurs

Figura 4. Notícies futures creades per joves que participen en un Critical Changelab (Critical Changelab: Trinity College de Dublin).

La **fase d'imaginant futurs** tracta sobre la imaginació i allò que és possible. S'encoratja els participants a pensar més enllà de «com són les coses» i a explorar «com podrien ser». Els participants qüestionen suposicions i experimenten amb idees valentes o inusuals sobre el futur. Aquesta fase ajuda els alumnes a entendre que el futur no és fix – està modelat per les decisions preses en el present. Es considera imaginar alternatives com una habilitat important per crear canvi.

Elements clau d'imaginar futurs:

- **Enllaçar passat, present i futur:** Els participants exploren com es connecten experiències passades, situacions actuals i esperances sobre el futur.
- **Utilitzar el pensament 'i si...?':** Els participants desenvolupen idees o escenaris especulatius que desafien les maneres de pensar existents i posen de relleu suposicions ocultes.
- **Imaginar alternatives:** El grup desenvolupa idees per a maneres de viure i d'organitzar la societat més justes i sostenibles, reforçant la idea que el canvi és possible.

2.4 Posant en pràctica

Figura 5. Obra de teatre ideada pels participants d'un Critical Changelab en Lesbos, Grècia (Critical Changelab: LATRA).

Aquesta fase se centra en **convertir idees en acció**. Els participants treballen junts per posar a prova les seves idees mitjançant activitats pràctiques, petits projectes o intervencions creatives. L'èmfasi està en aprendre fent. Les accions poden ser petites i locals, però ajuden a mostrar com pot ser el canvi a la vida real. És important destacar que aquesta fase valora l'experimentació — provar coses, aprendre dels errors i adaptar idees.

Elements clau per a posant en pràctica:

- **Dissenyar i prototipar:** Els participants desenvolupen i proven idees, com ara campanyes, obres d'art, esdeveniments o altres accions a petita escala.
- **Compartir i debatre:** Les idees es comparteixen amb els altres a través de presentacions, actuacions o debats. El retroalimentació ajuda els participants a millorar les seves idees i aprendre junts.

2.5 Reflexionant Junts

Figura 6. Participants del Programa d'Ambaixadors d'IA reflexionant sobre les seves experiències durant el laboratori (Critical Changelab: Universitat de Oulu).

La reflexió **està inclosa en tot el procés**, no només al final. Ajuda els participants a reflexionar sobre què estan aprenent, com treballen junts i com està canviant la seva manera de pensar. La reflexió es fa conjuntament i dóna suport a habilitats democràtiques com l'escolta, l'obertura i la presa de decisions compartida. Ajuda els participants a reconèixer el progrés, afrontar reptes i planificar què vindrà després.

Elements clau de reflexionant junts:

- **Seguir reavaluant:** Les revisions regulars ajuden el grup a adonar-se de què funciona, què no queda clar i què pot caldre ajustar.
- **Reflexionar junts al final:** Els participants repassen tota l'experiència, comparteixen descobriments i reconeixen l'aprenentatge i l'esforç.
- **Decidir els passos següents:** El grup es posa d'acord sobre què fer a continuació – poden ser accions personals, compartir idees amb altres o continuar la feina en futures sessions.

3 Mètodes

El Model Critical Changelab per a la Pedagogia Democràtica es basa en pràctiques de (i) Arts i disseny, (ii) Imaginar f, (iii) Aprenentatge dialògic, (iv) Recerca participativa i (v) Implicació en la comunitat. Aquestes estratègies es presenten breument i s'il·lustren amb exemples seleccionats. Les descripcions completes d'aquests mètodes i com aplicar-los en un entorn educatiu es poden consultar a <https://doi.org/10.5281/zenodo.18929958>

3.1 Arts i disseny

Als laboratoris, els mètodes visuals, narratius, performatius i de creació ajuden els participants a explorar diferents maneres de conèixer i entendre el món. Aquestes pràctiques creatives també ofereixen formes d'expressió que van més enllà del text o la paraula, fent que la participació sigui més accessible i inclusiva. A continuació, alguns exemples d'aproximacions que hem utilitzat als laboratoris:

Mètodes visuals

Figura 7. Els participants mapean els seus interessos creant taulers d'inspiració amb bombolles de filtre (Critical Changelab: Waag).

- **Collage:** Tècnica artística on diferents materials – com fotografies, paper, teixit o elements digitals – es combinen i se superposen sobre una sola superfície per crear una composició unificada sobre un tema concret.
- **Dibuix i esbós:** Producció d'imatges a mà, utilitzant línies i formes per representar idees, objectes o escenes.
- **Mapeig:** Representació gràfica d'aspectes com emocions, conceptes o relacions.

Figura 8. Cartells de promoció creats mitjançant la tècnica del collage (Critical Changelab: Tactical Tech).

Figura 9. Nens locals i refugiats col·laboren en un taller creatiu mixt utilitzant dibuixos, jocs de rol i narració d'històries per a explorar la justícia i la inclusió (Critical Changelab: LATRA).

Mètodes narratius

- **Mems:** Producció d'imatges, vídeos o textos divertits o relacionats amb la pròpia experiència que comparteixin una idea o acudit que la gent pugui entendre fàcilment i difondre en línia.
- **Podcasts:** Creació d'un programa d'estil radiofònic que la gent pot escoltar en línia o descarregar, normalment emès en episodis que tracten diferents temes o històries.
- **Fanzíns:** Elaboració de fullets autoeditats pels participants.

Figura 10. Participants treballant en els seus episodis de pòdcast en l'estudi de gravació de l'Ars Electronica Center (Critical Changelab: Ars Electronica).

Figura 11. Fanzine sobre el desapropitament d'aliments creat per un dels participants (Critical Changelab: Institut de Recerca Social de Zagreb).

Mètodes performatius

- **Teatre d'imatges:** Els participants utilitzen els seus cossos per crear imatges fixes que representen idees, emocions o situacions, sovint com una manera d'explorar-les i discutir-les.
- **Joc de rol:** Exercicis interactius on els participants representen personatges o situacions per practicar habilitats, explorar idees o abordar problemes de manera realista.
- **Teatre de l'oprimit:** Mètode performatiu en què els participants representen una qüestió

local, implicant el públic en proposar i discutir diferents solucions.

Figura 12. Participants produint els seus vídeos (Critical Changelab: European Alternatives).

Mètodes de disseny i creació

- **Pluja o generació ràpida d'idees:** Activitat ràpida de generació d'idees per fomentar la creativitat dels participants.
- **Modelatge 3D:** Procés de crear objectes o escenes tridimensionals en un ordinador, permetent veure'ls i explorar-los des de qualsevol angle.
- **Prototipat:** Construir models o versions senzilles d'un producte o idea per provar com funcionen abans de fer la versió final.
-

Figura 13. Participants dibuixant el seu artefacte en paper abans de crear-ho en Inkscape i tallar-ho amb làser (Critical Changelab: Universitat de Oulu).

Figura 14. Exemples de jocs creats pels participants (Critical Changelab: Waag).

Figura 15. Participants involucrats en la modelització 3D (Critical Changelab: Kersnikova)

3.2 Imaginant futurs

Els mètodes orientats a imaginar futurs són eines potents per ajudar els joves a reimaginar la democràcia i treballar per un futur més desitjable. A continuació, una selecció d'exemples:

- **Disseny de ficció:** Pràctica de disseny per explorar i criticar futurs possibles a través d'escenaris provocadors narrats a través d'artefactes dissenyats.
- **Escenaris de futur:** Generació de visions sobre possibles futurs a través de la narració i explicant històries.
- **Triangle de futurs:** Mètode per mapar factors temporals en competència en una qüestió específica: l'atracció del futur, l'empenta del present i el pes de la història.
- **Roda de futurs:** eina visual de pluja d'idees que traça les possibles conseqüències directes i indirectes d'una tendència, esdeveniment o decisió en un diagrama circular per explorar-ne els futurs efectes en cadena.
- **Anàlisi històrica a través de línies temporals:** Creació de representacions temporals

per explorar l'evolució d'una qüestió determinada.

- **Disseny especulatiu:** Pràctica de disseny orientada a l'exploració crítica de diversos futurs sobre qüestions complexes.

Figura 16. Resultat del disseny d'imaginar l'escola més justa (Critical Changelab: Universitat de Barcelona).

Figura 17. Participants imaginant escenaris futurs preferibles utilitzant el mètode del triangle del futur (Critical Changelab: University of Oulu).

3.3 Enfocaments dialògics i discursius

Els enfocaments basats en el diàleg i la discussió oberta ajuden els participants a crear

una comprensió compartida a través de la conversa i els punts de vista diversos. A continuació, alguns exemples de mètodes utilitzats als laboratoris:

- **Discussió de peixera:** format de conversa on un petit grup parla en un cercle interior mentre altres observen des d'un cercle exterior, i els participants poden rotar entre rols d'escolta i de parla.
- **Anàlisi dels cinc perquè:** Discussions en petits grups utilitzant el mètode dels «5 perquè» per explorar les causes a l'arrel d'un problema i generar possibles solucions.
- **Discussions estructurades:** Conversa guiada on els participants segueixen regles, rols o passos clars per garantir un diàleg enfocat, equilibrat i amb propòsit sobre un tema específic.
- **Debat caminant:** Els participants expressen la seva postura sobre un tema determinat movent-se per la sala.

Figura 18. 5 perquè? – Identificació de les causes i conseqüències del desaprofitament d'aliments (Critical Changelab: Institut de Recerca Social de Zagreb).

3.4 Recerca participativa

Als laboratoris, els joves participen com a co-investigadors, ajudant activament a donar forma a les preguntes de recerca, els mètodes i els resultats. A continuació es mostren algunes tècniques utilitzades per donar suport a la seva participació en les activitats de recerca:

- **Etnografia col·lectiva:** mètode de recerca col·laboratiu on un grup observa, documenta i interpreta conjuntament pràctiques culturals o socials per construir una comprensió compartida des de múltiples perspectives.
- **Mapatge comunitari:** els participants creen mapes visuals per identificar recursos locals, reptes i relacions dins del seu entorn.

- **Fotoveu:** mètode visual basat en l'observació en què els joves utilitzen fotografies per documentar les seves experiències, perspectives i preocupacions.

Figura 19. Exemple d'un escenari futur en el qual els participants van imaginar la pitjor ciutat per a viure per als joves (Critical Changelab: Trinity College Dublin).

3.5 Implicació en la comunitat

Construir relacions amb les comunitats locals ajuda els joves a ampliar la seva comprensió dels reptes socials i a identificar oportunitats per actuar. Es pot donar suport a aquestes connexions a través de les següents activitats:

- **Intervencions d'experts:** especialistes externs comparteixen coneixements, perspectives o orientació per aprofundir en la comprensió i enriquir la discussió sobre un tema específic.
- **Visites de camp:** mètode d'aprenentatge experiencial on els participants van a entorns reals per observar, interactuar i connectar la teoria amb la pràctica a través de l'experiència directa.
- **Participació en esdeveniments culturals:** mètode experiencial on els participants participen en activitats artístiques i culturals per reflexionar, interpretar i connectar l'expressió creativa amb l'aprenentatge.
- **Compartir opinions amb altres persones rellevants:** Els joves presenten les seves opinions a experts o persones políticament influents per a un debat obert.

Figura 20. Visita al banc d'aliments de la Creu Roja per a conèixer solucions reals al desaprofitament d'aliments (Critical Changelab: Institut de Recerca Social de Zagreb).

Atès que cada Critical ChangeLab és diferent, segons el tema, el context i altres restriccions, els mètodes llistats en aquesta taula no s'ajusten rígidament a les diferents fases del Model Critical ChangeLab. En canvi, s'han de seleccionar mètodes per a cada fase segons el resultat previst i la idoneïtat del mètode per al context del laboratori.

4 Recursos addicionals

4.1 Eines per donar suport al creixement personal

Per a individus:

MOOC Youth, democracy and technology: participatory approaches for critical consciousness, ofert per la Universitat d'Oulu

<https://digicampus.fi/course/view.php?id=5919>

Aquest curs gratuït en línia t'ajuda a aprendre maneres pràctiques de donar suport als joves en la configuració de la vida democràtica tant en línia com en persona. Basat en les idees de Paulo Freire, bell hooks i Henry Giroux, el curs introdueix mètodes pràctics, estudis de cas i eines creatives per enfortir l'alfabetització crítica, la consciència sobre els drets digitals, el pensament ecosocial i l'ús participatiu de la tecnologia. Dissenyat per a mestres, educadors socials, tècnics de joventut, activistes i estudiants, ofereix un curs en línia flexible a través de set mòduls temàtics, recursos interactius i activitats que pots aplicar directament a la teva feina. En acabar, pots obtenir 2 crèdits ECTS i/o una insígnia d'aprenentatge digital. El curs està obert a tothom, és gratuït i està disponible en anglès.

Per a organitzacions:

Qüestionari de salut democràtica per a escoles i institucions educatives no formals

<https://zenodo.org/records/13767190>

Aquest qüestionari està dissenyat com una eina d'autoavaluació per a organitzacions que ofereixen educació formal o no formal. T'ajuda a reflexionar sobre com la teva institució dóna suport actualment a les pràctiques democràtiques i a identificar àrees a enfortir en el futur. Està disponible en deu idiomes europeus: anglès, català, croat, neerlandès, finès, francès, alemany, grec, eslovè i espanyol.

4.2 Repositoris del projecte

Podeu trobar més informació sobre el projecte Critical ChangeLab – i els materials que s'han creat dins d'ell – als següents canals:

Pàgina web del projecte: criticalchangelab.eu

Biblioteca Zenodo: <https://zenodo.org/communities/cclab>

5 Sobre el projecte

5.1 Critical ChangeLab a Espanya

Critical ChangeLab a Catalunya/Espanya ha estat liderat per la Universitat de Barcelona.

Per saber més sobre Critical ChangeLabs a Catalunya/Espanya podeu visitar <https://criticalchangelab.eu>. Podeu llegir les recomanacions per a polítiques i les actuacions educatives derivades del projecte a <https://zenodo.org/records/17312757>.

Tot i que l'etapa finançada per la UE del projecte Critical ChangeLab ja s'ha acabat, i voleu desenvolupar i implementar un Critical ChangeLab al vostre context educatiu, si us plau, contacteu amb **l'equip local de la Universitat de Barcelona** (laura.malinverni@ub.edu).

Ens agradaria que aquest enfocament s'utilitzés i es compartís àmpliament per promoure l'empoderament democràtic entre els joves de Catalunya i Espanya.

5.2 Consorci Critical ChangeLab

El consorci Critical ChangeLab reuneix organitzacions d'arreu d'Europa unides pel compromís d'enfortir la cultura democràtica i empoderar els joves. La missió compartida del consorci és donar suport als joves a reimaginar i modelar el futur de la democràcia mitjançant pràctiques creatives, crítiques i participatives.

